

ISSN 2181 - 7367

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК
ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

BULLETIN
OF GULISTAN STATE
UNIVERSITY

2024 / 4

Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi

ISSN 2181 - 1172

Web site: www.guldu.uz
E-mail: guldu-vestnik@umail.uz

Muassis: Guliston davlat universiteti

Bosh muharrir: t.f.d., prof. M.T. Xodjiyev

Bosh muharrir o‘rinbosari:
b.f.d., prof. H. K. Karshibayev

Mas’ul kotib: p.f.n., dots. D. E. Toshtemirov

Tahrir hay’ati:

Gumanitar-ijtimoiy fanlar seriyasi (pedagogika, filologiya, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar) bo‘yicha:

Pedagogika fanlari

Jo‘rayev Risboy Haydarovich – O‘z.FA akademigi,
p.f.d., prof. (O‘zPFITI)

Tojiyev Mamarajab – p.f.d., prof.
(OvaO‘MKHTRM)

Raximov Atanazar Karimovich – p.f.d., prof.
(CHDPU)

Muslimov Narzulla Alixanovich – p.f.d., prof.
(TDPU)

Filologiya fanlari

Tojiyev Yormat – f.f.d., prof. (TDO‘TAU)

Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich – p.f.d.
(GulDU)

Samigova Xushnuda Botirovna – f.f.d. (O‘zDJTU)

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar

Is‘hoqov Mirsodiq – t.f.d., prof. (TDSHI)

Mamatov Ahmadjon – i.f.d., prof. (GulDU)

Sulaymonov Amaliddin Nurboyevich – t.f.n.
(GulDU)

Mahmudov Ravshanbek Jalilovich – f.f.n., dots.
(GulDU)

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 25.06.2020 yilda 1078-sonli guvohnoma bilan qayta ro‘yxatdan o‘tgan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistr va bakalavrlar hamda xalq xo‘jaligining turli sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislariga mo‘ljallangan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi **OAK** Rayosatining 2013 yil 30 dekabrda 201/3-sonli qarori bilan **Biologiya** fanlari bo‘yicha va **OAK** Rayosatining 2021 yil 30 aprelda 296/5-sonli qarori bilan **Kimyo** va **Filologiya** fanlari bo‘yicha, 2022 yil 28 fevralda 312/6-sonli qarori bilan **Pedagogika** fanlari va **Psixologiya** fanlari bo‘yicha fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar-ning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar e‘lon qilinishi lozim bo‘lgan respublika ilmiy jurnallari ro‘yxatiga kiritilgan.

ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал *Вестник Гулистанского государственного университета* предназначен для профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, старших научных сотрудников исследователей, соискателей, магистров и бакалавров, а также специалистов разных отраслей народного хозяйства.

BULLETIN OF GULISTAN STATE UNIVERSITY

The *Bulletin of Gulistan State University* is intended for the faculty of the higher and specialized secondary educational institutions, senior research associates, researchers, competitors, masters and bachelors, and also experts of national economy.

Tahririyat manzili:

120100, Guliston shahri, 4-mavze,
Guliston davlat universiteti, Bosh bino,
4-qavat, 423-xona.

Tel.: (67) 2253801, (67) 2250275

Faks: (67) 2254042

Web site: www.guldu.uz

e-mail: guldu-vestnik@inbox.uz

© “Universitet” nashriyoti, 2024

personajlarning murakkab kompozitsion o'zaro munosabatlarini tekshirish ham juda qiziq va foydalidir. Chunki badiiy obrazlar o'rtasidagi bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan yashirin, ammo muhim kompozitsion aloqalar borligini tushunib olish tekshirilayotgan asar qurilishidagi uyg'unlik va yaxlitlikni yaqinroq anglab yetish imkonini beradi» [4]. Badiiy asar syujetidan o'rin olgan to'qima obrazlarda ham o'ziga xos badiiy yuk mavjud bo'ladi. Qayd qilinganidek, ijodkor avval hayotni kuzatib, so'ngra ularni ifoda qiluvchi hodisalar orqali badiiy niyatini amalga oshiradi. Bu jarayonda ijodiy niyatni amalga oshirish uchun yozuvchi iste'dodiga ko'ra «o'zidan qo'shib» voqelikni badiiy talqin qiladi.

Xulosa. Yozuvchi hayotiy haqiqatni obrazli tafakkur bilan uyg'unlashtirib, uni badiiy to'qima orqali to'yintiradi. O'tmish qatlaridan olingan tarixiy haqiqatlarisiz badiiylik shakli shamoyiliga yetarli darajada sayqal berib bo'lmaydi. Adib har qanday dalil va voqelikning mohiyatiga badiiy ifodalar bilan sayqal beradi. Bunda badiiy to'qimaning o'rnini yozuvchi bilimi, dunyoqarashi va fantaziyasi belgilaydi. U yozuvchining hayotga faol munosabati natijasida yuzaga chiqadi. Badiiy to'qima hayotiy fakt bilan qo'shilgan, uyg'unlashgan paytdagina chinakam umumlashma – badiiy obrazga aylanadi. Ijodkor obraz yaratishda hayotdan uning prototipini olishga hayotiy haqiqatning badiiy ifodasi, deb qarash lozim. «Yozuvchi talantining o'zi asl e'tibori bilan hayotiy haqiqatni chuqur ko'rishi va uning mohiyatini so'zlar vositasi bilan haqqoniy tasvirlab bera bilish qudratidan iboratdir. Bu qudrat qanchalik zo'r bo'lsa, yozuvchi ijod jarayonida hayotiy haqiqatning mohiyatini shunchalik to'g'ri va shunchalik chuqur ko'radi va ochadi» [1]. Badiiy haqiqatni tarixiy haqiqat asosida yuzaga chiqarishda yozuvchi hayot haqiqati atrofida o'ralashib qolish va tafsilotga berilish yaxshi emas. Bu uni so'z san'ati uchun xos go'zallikdan uzoqlashtiradi. Kuzatish, o'rganish tufayli ijodkor ongida voqelikning umumlashma holatda aks etishi yozuvchining ijodiy tajribasi, iqtidori, aqlu zakovati bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Hayotning ko'z ilg'amas qirralarini kuzata bilgan, uni idrok qila olgan yozuvchi tarixiy haqiqatni badiiy to'qima yordamida yuzaga chiqaradi. Bu masalani Sa'dixon Mavlavixon o'g'li «Tanazzul» tarixiy romani misolida o'rganar ekanmiz, o'zbek adabiyotida Xudoyorxon obrazi yaratilgan asarlar talaygina, ularning har biri o'ziga xos tarzda badiiy talqin qilingan. Yozuvchining Xudoyorxon haqidagi ijodiy niyati dastlab ko'nglida yetilib, keyinchalik uning ijrosi – romanida o'z aksini topganligini ko'ramiz. Adib o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, hanuz ahamiyatini yo'qotmagan tarixiy voqea bilan birga, ezgulik va yovuzlik kurashi, turli murakkab taqdir, bir-biriga o'xshamas xarakterlar, chigal psixologik holatlarni asarga asos qilib olgan. Yozuvchi moziy haqida qalam tebratar ekan, o'sha davrning shiddatli ziddiyatlarini – taxt uchun kurash, adolat va adolatsizlik, haq va haqsizlikni eng xarakterli tomoniga alohida urg'u beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot nazariyasi. Jamoa. II jild. – Toshkent: Fan, 1979. – B.109.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – B.49.
3. Golsuorsi J. Adabiyotda xarakter yaratish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010. – B. 95.
4. Yo'ldoshev Q., Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Kamalak, 2016. – B. 227.
5. Oripov A. Ehtiyoj farzandi. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1988. – B. 169.
6. Rahimjonov N., Ko'baev Q. Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi. – Toshkent: Adolat, 2005. – B. 144.
7. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: O'AJBNT, 2003. – B.49.
8. Qo'shjonov M. Biografik janrnig tug'ilish // O'zbek tili va adabiyoti. 1967. 4-son. – B. 46.
9. Yo'ldoshev Q., Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Kamalak, 2016. – B. 227.
10. Sa'dixon Mavlavixon o'g'li. Tanazzul. – Toshkent: Ziyo, 2018. 4-kitob. –B.176.

Muallif:

To'rayeva Dilnoza Nematullayevna - Guliston davlat universiteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasini dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

УДК 81.2:82

CONNOTATIVE FEATURES OF ZOONYMS

КОННОТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМОВ

ZONIMLARNING KONNOTATIV XUSUSIYATLARI

Fozilov Mirvoxiid Mirsultonovich

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze.

E-mail: mirvohidf@mail.ru

Аннотация. В статье дается определение терминов «зооним» и «коннотация». Исследование было проведено на материале моноязычных толковых словарей и словарей пословиц и поговорок. В процессе работы был построен график и таблица распределения положительных, отрицательных и нейтральных коннотаций, возникающих в сознании носителя английского языка. Была выявлена смешанная оценочная коннотация зоонимов, с преобладающей отрицательной оценкой. Метафоричность фразеологизмов с компонентом зоонимом, обозначающим домашних животных, а также их оценочная коннотация, специфика их употребления для характеристики человека и событий, во многом обусловлена сформировавшейся на протяжении веков особым отношением к животным, сложившимся на территории Великобритании.

Ключевые слова: английский язык, фразеология, зоонимы, коннотация.

Abstract. The article represents the definition of “zoonym” and “connotation”. The research is based on material in monolingual dictionaries and dictionary of proverbs. The table and chart of positive, negative and neutral connotation distribution were made. The connotation appears at the mind of English native-speaker. The mixed connotation was opened but the dominant part takes the negative one. Metaphoric of phraseology with pet-zoonyms, estimated connotation, and features of using for characterizing people and things are represented by historical formed the relation to pets in Britain.

Keywords: English language, phraseology, zoonyms, connotation.

Введение. Исследования языка в рамках его взаимодействия с культурой и сознанием начались еще в XIX веке, однако до настоящего времени, несмотря на целый ряд научных исследований отечественных и зарубежных ученых не только в рамках лингвистики, но и философии, культурологии, психологии эта проблема продолжает волновать умы молодых исследователей.

Необходимость изучения фразеологии и, в частности, фразеологизмов с компонентом зоонимом в аспекте отражения в них национальной специфики, культуры, традиционного образа жизни народа остается актуальной проблемой современного языкознания. Понятно, что наименования животных в разных языках вызывают абсолютно разные ассоциации и описывают те качества и особенности животного, которые обусловлены климатом, историческим развитием народа. С.Г. Тер-Минасова в своей монографии пишет: «Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражается в языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности речеупотребления».

Язык и культура связаны между собой крепкой нитью, с помощью языка народ сохраняет для потомков ценности и достижения своей культуры. Каждая нация смотрит на мир в целом и других людей через призму собственного своей культуры и языка. По мнению А.А. Реформатского, «язык – необходимое условие существования и развития человеческого общества и, являясь элементом духовной культуры, язык, как и все другие общественные явления, немислим в отрыве от материальности» [Реформатский 2006: 42].

Цель и проблема исследования. Целью в рамках предпринятого исследования является изучение интерпретации мира животных в человеческой культуре, а именно в англоязычной европейской культуре, на материале фразеологизмов с компонентом-зоонимом. Для исследования была выбрана группа домашних животных\pets, т.к. в древности они обеспечивали человека практически всем необходимым для жизни, следовательно, ассоциации, возникающие в процессе наблюдения за животными являются, по нашему мнению, одними из самых продуктивных.

Динамика развития английского языка в настоящее время такова, что в связи с приобретением им вольно или невольно вследствие исторических условий статуса «международного» и «глобального языка» в современной «глобальной деревне», постепенного «стирания» границы для средств массовой информации и интеграции общества, с одной стороны, происходит усиление интереса к английскому языку, его фразеологии во всем мире.

Указанная цель достигается в результате решения следующих задач:

1. формирование массива фразеологизмов, включающих компоненты-зоонимы наименования домашних животных;
2. анализ собранных фразеологизмов, определение особенностей коннотации, математический подсчет результатов.
3. базируясь на теоретических позициях концепций современной лингвистики выбраны методы исследования: общенаучные методы сбора, систематизации, анализа материала.

Результаты и обсуждение. Итак, вначале представляется необходимым дать определения понятий, на которых основывается наше исследование, в связи с тем, что в настоящее время многие термины имеют различные толкования и для исключения недопонимания, установление основополагающей концепции для исследования представляется достаточно важным.

Под зоонимом в данной работе понимается «лексико-семантический вариант слова, выступающий в качестве родового названия животного, и метафоричное именование при анализе лексики с точки зрения характеристики человека» [Галимова, 2004: 12].

В своем исследовании говорит о том, что практически каждый зооним обладает тремя «уровнями» значений, тесно связанных между собой. Первое значение может быть условно названо «обыденным» – это именование того или иного животного, второе – «мифологическим», оно находит отражение в традиционной народной культуре, в фольклорных текстах. На основании этих двух «уровней» формируется стереотипное значение или стереотипный образ, который и актуализируется при использовании зоонима для зооморфной характеристики человека [2]. Вообще, зоонимам, как сложным языковым единицам, присущ необычайный потенциал характеристики человека, как в социальном, так и в психологическом плане. Например, о человеке-одиночке можно сказать «волк», а о глупом человеке – «баран».

Естественно, что наименования животных в разных языках вмещает разные качества и характеристики, провоцирует различные ассоциации. Согласно И.В. Куражовой это свидетельствует об индивидуальности образного мышления конкретного народа, что являет собой сложный ассоциативно-психологический процесс, а также о различиях в ценностной картине мира различных этносов [Куражова, 2007: 15].

Коннотация же, согласно определению, приведенному в статье Н.М. Кашириной «компонент, который дополняет лексическое значение слова и придает ему экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим знанием говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением говорящего к обозначаемому» [3].

Такое понимание позволит нам опираясь на языковую картину мира людей, говорящих на английском языке, описать выбранный фрагмент и ответить на вопрос какими культурными коннотациями обладают исследуемые нами зоонимы, входящие в лексико-семантическую группу «домашние животные».

Коннотации субъективны и проявляются в возможности противоположной интерпретации реалии аспектами текста, создающими его экспрессивную окраску.

Итак, после анализа номинаций толкового словаря и словаря пословиц и поговорок, была составлена таблица, распределившая собранные зоонимы на три группы с положительной, отрицательной и нейтральной коннотацией:

Таблица 1. Три группы зоонимов с положительной, отрицательной и нейтральной коннотацией

положительно	отрицательно	нейтрально
dog	goose	duck
Sheep (bible)	cock	greyhound
cat	sheep	chicken
rabbit	mouse	cow
	goat	
	donkey	
	pig	

Как у страны с христианской культурой в английском языке зооним sheep\овца имеет двойную коннотацию. Обратимся к примерам:

Party members should not follow their leader like **sheep**. – букв. Члены партии не должны следовать за своим лидером как **овцы** (негативная коннотация, о легко подчиняющемся чужому влиянию человеке).

Между тем, в словаре дается ссылка на Библию (With biblical allusion to Luke 15:6) и sheep

- A person regarded as a protected follower of God. букв. о последователе Бога, находящимся под его защитой. Как видно из приведенных примеров, символика даже одного зоонима не всегда совпадает и, таким образом, в данном случае имеет место смешанная оценочная коннотация.

Для усиления метафоризации зоонимов во фразеологизмах используются глаголы: например, pull a rabbit out of the hat (букв. вытащить кролика из шляпы), раскрыть секрет.

take to something like a duck to water (букв.отнoситься к чему-то как утка к воде) русск.экв. чувствовать себя как рыба в воде

Рассмотрим график, для наглядного представления распределения коннотаций зоонимов:

Анализ собранного словарного материала и картотеки позволяет сделать следующие выводы, что половина собранных зоонимов обладает отрицательной коннотацией. В качестве усилителей негативной семантики зоонимов могут быть использованы прилагательные и наречия с соответствующей окраской:

— ‘Silly goose,’ he murmured («Глупая гусыня» - пробормотал он)

— “No shoes in the house, you **silly goose**,” Mr. Winterhalt said. («В доме нет обуви, глупая гусыня», - сказал Мистер Винтерхальт)

— It is entirely possible that the old goat is having brain changes. (Совершенно невозможно, что у старой козы возникнут новые идеи)

Из вышеприведенной диаграммы также видно, что в фразеологизмах с компонентом- зоонимом с нейтральной и положительной коннотацией примерно поровну.

— all cats are grey in the dark (букв. - все кошки серы в темноте)

— not a cat in hells chance (букв. - нет ни единого шанса)

Современные лингвистические работы в области изучения этнокультуры говорят о том, что фразеологизмы с компонентом зоонимом отражают характер человека, его психологические и социальные особенности.

Обратимся к следующим примерам, найденным на просторах англоязычного интернета:

— They haven't a cat in hell's chance of getting over the mountain in weather like this. (букв. – У них нет ни единого шанса перейти горы в такую погоду).

— I don't care if my date is ugly. All cats are gray in the dark. (букв. - Меня не волнует, ужасно мое свидание или нет. Все кошки серы в темноте.)

Таким образом, специфика коннотативных особенностей обычно связана с экспрессивно- оценочным компонентом, который адресант закладывает в свое сообщение с помощью лексических средств, выражающих большую, по сравнению с нормой, степень признака.

Как мы видим из приведенных примеров, метафоричность фразеологизмов, содержащих в своем составе зоонимы, и специфика их субъективно-оценочной коннотации во многом обусловлена их многовековым характером, а также фольклорными традициями отождествления и одушевления животных с человеком, приписывание им тотемных, охраняющих сил и магических свойств, а также человеческих слабостей. Например, you can't teach an old dog new tricks (букв. старого пса новым штукам не выучишь).

Например, You're never going to teach your father at the age of 79 to use a computer. You can't teach old dog new tricks, you know. Ты никогда не научишь твоего 79-летнего отца пользоваться компьютером. Старого пса новым штукам не выучишь. a cat may look at a king (букв. – кот может выглядеть как король).

Оценка события или человека с использованием фразеологизмов, как правило, влечет за собой эмоциональное отношение, переживание:

Например,

I'm just trying to pull a rabbit out of the hat for you, Vinnie. (букв. - Я только хочу сделать тебе сюрприз, Винни.

Заключение. Таким образом, достаточно большое количество английских фразеологических единиц с компонентом зоонимом имеют отрицательную коннотативную окраску. Кроме того, во фразеологической системе английского языка прослеживается смешанная эмоционально- оценочная коннотация зоонимов, отражающая субъективные стороны нашего восприятия окружающего мира и домашних животных\pets. Вероятно, особенности коннотации, прослеживающиеся в языке, обусловлена историческими аспектами развития английского языка и культуры. которые помогли создать сильное современное государство, сохранить опыт народа для следующих поколений, общаться с представителями других государств и в настоящее время сделать английский язык средством межнационального и межкультурного диалога.

Список литературы

1. Галимова О.В. Этнокультурная специфика зоонимической лексики, характеризующей человека (на материале русского и немецкого языков) Дис. кан. филол.наук. – Уфа, 2004. с3-18.
2. Залесова Н.М., Парунова К.С. Особенности функционирования зоонимов в английских и китайских анималистических сказках. Электронный ресурс. Н.М. Каширина. Коннотация как сопутствующее значение языковой единицы URL: <http://www.pglu.ru>
3. Куражова И.В. Имена животных как отражение ценностной картины мира в английской лингвокультурологии, Автореферат дис кан. филол.наук. – Иваново, 2007 г., 22с.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Изд-во SLOVO, 2000. – 624 с.
5. Реформатский А.А. Введение в языковедение: учебник. Издание 5-е, исправленное. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – 536 с
6. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. 191 с.
7. Speake J. (Ed.) The Oxford Dictionary of Proverbs. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 625p.
8. Oxford Dictionaries. Language Matters. URL: www.oxforddictionaries.com
9. Akhmedov R. Sh. (2021). Translation of Science Fiction Texts: Linguistic and Pedagogical Aspects. Language, Education, Translation, 2(4), 20-30.
10. Fozilov M. E.S. (2024). Tompson asarlarida animalism tasviri. News of NUUZ, 1(1.5.2.), 330-332.

Muallif:

Fozilov Mirvoxiid Mirsultonovich – Guliston davlat universiteti “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

UDK: 81.5:82

THE CONCEPT OF 'PATIENCE' IN ENGLISH AND UZBEK CULTURES

INGLIZ VA O'ZBEK MADANIYATLARIDA "SABR" TUSHUNCHASI

КОНЦЕПЦИЯ «ТЕРПЕНИЯ» В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ

G'oziyeva Nodira Rustam qizi, Yusufov Norbek Islombek o'g'li

Gulistan State University, 120100. District 4, Gulistan city, Syrdarya region.

E-mail: nodiragoziyeva98@gmail.com

Abstract. Patience, a universal virtue, manifests differently across cultures and societies, often influenced by historical, social, and religious factors. This article explores the concept of 'patience' in English and Uzbek cultures, examining its definition, cultural significance, and implications for interpersonal relationships. By analyzing linguistic expressions, proverbs, cultural norms, and societal attitudes, this article aims to offer a comparative analysis of how patience is understood, valued, and practiced in these two distinct cultural contexts. The study highlights the cultural and contextual nuances of patience, providing a deeper understanding of its role in shaping communication, behavior, and social interactions in both English and Uzbek societies.

Key words: concept, language, society, culture, context, patience.

Annotatsiya. Sabr, umuminsoniy fazilat bo'lib, turli madaniyat va jamiyatlarda turlicha namoyon bo'ladi – ko'pincha tarixiy, ijtimoiy va diniy omillar ta'sir qiladi. Ushbu maqola ingliz va o'zbek madaniyatlardagi “sabr” tushunchasini o'rganadi, uning ta'rifi, madaniy ahamiyati va shaxslararo munosabatlarga ta'sirini o'rganadi. Til iboralari, maqollar, madaniy me'yorlar va jamiyat munosabatlari tahlil qilib, ushbu maqola sabr-toqatni ushbu ikki xil madaniy kontekstda qanday tushunish, qadrlash va amalda qo'llashni qiyosiy tahlil qilishni maqsad qilgan. Tadqiqot sabr-toqatning madaniy va kontekstual nuanslarini ta'kidlab, uning ingliz va o'zbek jamiyatlarida muloqot, xulq-atvor va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni shakllantirishdagi rolini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kontseptsiya, til, jamiyat, madaniyat, kontekst, sabr.

Аннотация. Терпение, универсальная добродетель, проявляется по-разному в разных культурах и обществах, часто под влиянием исторических, социальных и религиозных факторов. В этой статье рассматривается понятие «терпение» в английской и узбекской культурах, рассматривается его определение, культурное значение и последствия для межличностных отношений. Анализируя языковые выражения, пословицы, культурные нормы и общественные установки, эта статья направлена на то, чтобы

ФИЛОЛОГИЯ

Шарипов Фазлиддин Галиевич. ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	106
Маматкулов Азизбек Рустамович. ГИПОТЕЗЫ О ПЕРЕХОДЕ ЛЕКСЕМ В МОРФЕМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.....	108
Уразов Алишер Дониёрович. ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ЛЕКСЕМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	110
Файзуллаева Обидахон Холбековна, Хайитбоев Ёркинжон Урмонали углы. ПОЭТИКА ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ ТОРЫ СУЛЕЙМАНА.....	112
Кулибоев Бекзод Орзубой углы. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.....	114
Кенжаева прода Алишеровна. ЭТНОТОПОНИМЫ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	118
Мамирова Умида Холйигитовна. ГАРМОНИЯ ДУХА И ЦВЕТА В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.....	120
Узаков Акрам Хикматович. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА АМИРА ТЕМУРА В ПРОИЗВЕДЕНИИ МУХАММАДА АЛИ «ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ».....	122
Туйчиева Зулайхо Хамракуловна. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЛИГИОНИМОВ.....	125
Утанова Сирдарёхон. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ СВОБОДЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В СТИХАХ АВАЗА УТАРА.....	128
Каримова Малика Абди-Хафизовна. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	131
Тураева Дилноза Нематуллаевна. ИСТОРИЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАКТУРА В ЖАНРОВЫХ РОМАНАХ.....	133
Фозилов Мирвохид Мирсултонович. КОННОТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМОВ.....	137
Гозиева Нодира Рустам кизи, Юсуфов Норбек Исломбек Углы. КОНЦЕПЦИЯ «ТЕРПЕНИЯ» В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ.....	140
Хакимова Шохиста Раимовна. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ.....	143
Ибрагимов Шехрозбек Тулкинжон углы. ОПИСАТЕЛЬНОЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ В РОМАННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	145

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Абдурахимова Фаарида Йулдошевна. ИСЛАМ И ВНИМАНИЕ К СЕМЬЕ В НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ.....	149
Абдушукуров К.А., Абдушукурова И.К. ЗНАЧЕНИЕ «ВЗГЛЯДОВ МИЛОСЕРДНЫХ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ» АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ.....	152